

Boshqaruv menejmenti va uning zamonaviy uslublari

Sayfulloyev Ahmad Qurbonovich

Yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlar tayyorlash institute, Bosh mutaxassis.

Menejment ([inglizcha: management](#)) — boshqarish, tashkil etish)⁶ — maxsus boshqarish faoliyati; boshqarish to'g'risidagi fan. Menejmentning holati ishlab chiqarish samaradorligiga, texnika va texnologiya darajasi hamda ishchi kuchining sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Menejment fanining mazmuni boshqaruv tizimi va boshqaruv ob'yekti orasidagi o'zaro munosabat bo'lib, uning asosiy vazifasi boshqaruvning zamonaviy usullarini, rahbarlik san'ati sirlarini o'rganishdan iborat. Boshqaruv — tanlov, qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat etish jarayonidir. Uning asosiy maqsadi bozor munosabatlari sharoitida barcha bo'g'inlarda ishlay oladigan yuqori malakali boshqaruvchilarni tayyorlashdan iborat. Menejment ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-huquqiy, [kibernetika](#) va boshqa fanlar bilan aloqadordir. Menejment dastavval iqtisodiy nazariya fani bilan yaqindan bog'liq. U iqtisodiy qonunlarni bilib olishga va ularga mos ravishda boshqarish jarayonida iqtisodiy usullarni qo'llashga, har bir xodimga va jamoaga ta'sir ko'rsatishga asoslanadi. Bir qancha iqtisodiy fanlar: [makroiqtisodiyot](#), [mikroiqtisodiyot](#), statistika, mehnat iqtisodiyoti kabilar ham Menejment fani bilan chambarchas bog'liqdir. O'zbekistonda Menejmentning nazariy asoslari va uning asosiy tamoyillari XIV-XV asrlarda Amir Temur davrida shakllana boshlagan. Buyuk sarkarda "Temur tuzuklari" asarida davlat, qo'shin va boshqalarni boshqarish san'ati to'g'risida o'z qarashlarini bayon etib, izohlab bergan. Menejment fanining nazariy asosini bir necha yuz yillar davomida to'plangan amaliy tajriba natijalari tashkil etadi, ularni nazariy jihatdan asoslab turli xil konsepsiyalar, nazariy g'oyalar, ish prinsiplari va uslublari ishlab chiqilgan. Ammo alohida fan sohasi sifatida menejment XIX asrga kelib shakllana boshladi. Boshqarish fanining asoschisi — amerikalik muhandis va tadqiqotchi F. Teylor hisoblanadi. Boshqarish tamoyillarini Teylorning zamondoshi fransuz olimi Anri Fayol ishlab chiqdi. Korxonada amalga oshirilayotgan barcha operatsiyalarni u olti guruh (texnika, tijorat, moliya, mol-mulk va shaxslarni

⁶ [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil

qo‘riqlash, hisobkitob, ma‘muriy)ga bo‘lib, boshqarishni 6-guruhga kiritadi. Menejment yoki boshqarishning ob‘yekti korxonada faoliyati, uning sub‘yekti esa boshqarish ishini bajaruvchi idoralar va ularning xodimlaridir. Menejment bilan maxsus tayyorgarlik ko‘rgan, boshqarishning qonun-qoidalarini chuqur biladigan malakali mutaxassislar — yollanma boshqaruvchilar — [menejerlar](#) shug‘ullanadilar. Ular aholining alohida ijtimoiy qatlamini tashkil qiladi. Menejmentning yuqori (firma strategiyasini ishlab chiqish), o‘rta (ishlab chiqarish, sotish, narx belgilash, mehnatni tashkil qilish), quyi (sex, bo‘lim doirasida ishni tashkil qilish, kunlik, haftalik, oylik ish topshiriqlari bajarilishini boshqarish) bo‘g‘inlari bor. Shunga muvofiq holda menejerlar oliy martabali, o‘rta toifadagi va quyi toifadagi menejerlarga bo‘linadi.

Eng fundamental darajada menejment beshta umumiy funksiyadan iborat bo‘lgan intizomdir: rejalashtirish, tashkil etish, kadrlar bilan ta‘minlash, rahbarlik va nazorat. Ushbu besh funktsiya muvaffaqiyatli menejer bo‘lish bo‘yicha amaliyot va nazariyalar to‘plamining bir qismidir. Funktsiyalarni tushunish menejerlarga sa‘y-harakatlarini natijalarga olib keladigan faoliyatga qaratishga yordam beradi.

Katta menejmentning beshta funksiyasini sarhisob qilish (ICPM Management Content):

Rejalashtirish: Menejment rovida rejalashtirish haqida o‘ylaganingizda, bu haqida tegishli maqsadlar va harakatlarni tanlash, keyin qanday strategiyalardan foydalanish, qanday harakatlar qilish va maqsadlarga erishish uchun qanday resurslar kerakligini hal qilish jarayonini nazarda tutadi.

Tashkil etish: bu ishchi munosabatlarini o‘rnatish jarayoni ishchilarga o‘zlarining tashkiliy maqsadlariga erishish uchun birgalikda ishlashga imkon beradi.

Yetakchilik: bu funktsiya tasavvurni ifoda etish, xodimlarni quvvatlantirish, ko‘rish, ta‘sir qilish, ishontirish va samarali muloqot qobiliyatlaridan foydalangan holda odamlarni ilhomlantirish va rag‘batlantirishni o‘z ichiga oladi.

Kadrlar bilan ta‘minlash: kompaniya ichidagi lavozimlarga xodimlarni yollash va tanlash (jamoalar va bo‘limlar ichida).

Nazorat qilish: Maqsadlaringizga qanchalik erishayotganingizni, ish faoliyatini yaxshilashni, harakatlarni amalga oshirayotganingizni baholash ehtimolga molikdir. Tashkiliy shakllar usuli ko'p hollarda boshqaruvda vaziyatlar birdaniga yoki asta-sekinlik bilan o'zgarib boshlaganida qo'llaniladi⁷.

Bu holatda ham o'sha vaziyatga mos bo'lgan usullarni saralab, tanlab olish zarur bo'ladi. Boshqaruv amaliyotida usullar asosan birdaniga, biryo'la qo'llaniladi. Bu holda qo'llanilayotgan usullar kombinatsiyalashib ketadi. Qayd qilish lozimki, iqtisodiyotda boshqaruv usullarini mazmuni yoki vazifalariga qarab tasniflash haqida standart talablarga javob beradigan ko'rsatma yoki tavsiyalar yo'q. Chunki boshqaruv bir maromda faoliyat ko'rsatmaydi. Bu holat ayniqsa bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodiyotda aniq ko'rinadi. Bozor munosabatlari yoki bozor mahsulotlariga iste'molchilarning xohishistaklari o'zgarib boshlashi bilan boshqaruvda ko'plab usullar bir-biriga qo'shib, bir-birini ba'zida inkor qiladi, ba'zida qo'llab-quvvatlaydi. Bunday vaziyatlarda qo'shimcha usullarni qo'llash ham talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. Djurayev R.X., Turg'unov S.T. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarini boshqarishda menejmentning asosiy tushunchalari. –T.: Fan, 2006.

⁷ Djurayev R.X., Turg'unov S.T. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlarini boshqarishda menejmentning asosiy tushunchalari. –T.: Fan, 2006.